

A EFICÁCIA DO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA PRÁTICA ESPORTIVA INFANTOJUVENIL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

THE EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPEUTIC FOLLOW-UP IN CHILDHOOD AND YOUTH SPORTS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10201696

João Lucas de Menezes Lira¹

Zaira Jadisha de Souza Garcia²

Jamile Gome dos Santos³

Klenda Pereira de Oliveira⁴

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos nossos familiares e pelo suporte do corpo docente durante os anos,

Obrigado.

AGRADECIMENTO

O desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso contou com a ajuda de diversas pessoas, dentre as quais eu agradeço: aos professores Klenda Oliveira e Natalia Gonçalves.

EPÍGRAFE

“É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar seu sonho em realidade”

Silvio Santos

Resumo

A fase infantojuvenil é um marco para o evolução neuropsicomotora, pois é nela que o desenvolvimento do ser humano se inicia e a intervenção fisioterapêutica não apenas estimula o desenvolvimento saudável das crianças, mas também promove a interação social da mesma em diferentes ambientes. Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo: Ressaltar a abordagem fisioterapêutica associada à prática de esportes como indispensável ao desenvolvimento infantojuvenil. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, cuja amostra foi composta por 108 artigos e 02 livros. **Resultado:** observou-se resultados positivos sobre o desenvolvimento infantojuvenil de forma geral, após a inclusão das técnicas fisioterapêuticas nas práticas desportivas.

Conclusão: a eficácia do acompanhamento fisioterapêutico é indispensável para o desenvolvimento psicomotor e social durante a fase infantojuvenil. Graças a constante evolução técnico-científica, a fisioterapia está cada vez mais fácil e lúdica de se incorporar nas práticas desportivas de modo inovador e eficaz.

Palavras-chave: ‘criança’, ‘saúde pública’, ‘atenção primária à saúde/atenção básica’, ‘fisioterapia’.

Abstract: the infant and adolescent phase is a milestone for neuropsychomotor evolution, as it is where human development begins, and physiotherapeutic intervention not only stimulates the healthy development of children but also promotes their social interaction in different environments. Therefore, the present research aims to emphasize the physiotherapeutic approach associated with sports

practice as indispensable for infant and adolescent development.

Methodology: This is a systematic literature review, with a sample composed of 108 articles and 02 books. **Result:** we observed positive results on child and youth development in general, after the inclusion of physiotherapeutic techniques in sports practices. **Conclusion:** The effectiveness of physiotherapeutic support is essential for psychomotor and social development during the infant and adolescent phase. Thanks to the constant technical and scientific evolution, physiotherapy is becoming increasingly easy and enjoyable to incorporate into sports practices in an innovative and effective manner.

Keywords: 'child,' 'public health,' 'primary health care/basic care,' 'physiotherapy.'

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Cavinatto (2021) a infância e a adolescência é o momento ideal para o bom desempenho das habilidades motoras, sensoriais, cognitivas, mentais e emocionais. Em seus estudos, complementa que esta fase é ideal para desenvolver hábitos saudáveis de forma sólida para uma vida inteira. Além disso, a prática do esporte com uma abordagem multidisciplinar da fisioterapia para o desenvolvimento saudável em atividades esportivas. Nesta pesquisa, abordaremos a importância da fisioterapia neste contexto.

O desenvolvimento motor normal envolve o processo de crescimento, maturação, aquisição de competência e reorganização psicológica do ser humano. É através desses processos que a criança adquire habilidades no domínio motor, seja ele grosseiro, fino, cognitivo ou emocional. Nesse sentido, SILVA (2020), afirma que o desenvolvimento motor pode interferir no desenvolvimento socioemocional e cognitivo.

Dessa forma, ALMEIDA, (2019) afirmou em seu estudo que a fisioterapia motora tem a finalidade de desenvolver o sistema neurológico congênito

ou adquirido, beneficiando os pacientes com uma melhor qualidade de vida.

Ainda convém lembrar que a atividade esportiva na infância e na adolescência traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento infantojuvenil. Por outro lado, segundo Mota (2023) as atividades desportivas na infância apresentam desafios como as lesões e sobrecargas físicas. Neste contexto o autor destaca o papel da fisioterapia na prevenção terapêutica para minimizar os traumas e lesões.

Argumenta-se favoravelmente que a fisioterapia é de fundamental importância no desenvolvimento e desempenho esportivo para a prática de atividades esportivas. Nesse sentido, Pimentel et al., (2023) reconhece que esse acompanhamento pode prevenir e minimizar lesões e incentivar o desenvolvimento saudável e equilibrado nas crianças esportistas.

Nesse sentido, o presente artigo tem como foco crianças da educação básica em atividades esportivas regulares. Em seus estudos, Finardi (2023) esclarece a relevância da intervenção fisioterapêutica no desenvolvimento físico e psicomotor na prevenção de futuras lesões. Também, intervenções pedagógicas no aprimoramento da coordenação, força, equilíbrio e controle corporal gerando bem-estar geral para uma vida equilibrada.

De acordo com Santos (2023. pág 10), “O acompanhamento fisioterapêutico adequado apresenta menor incidência de lesões musculoesqueléticas, além de uma melhor recuperação e retorno mais rápido as práticas esportivas”. Ainda segundo Santos (2023), a relevância de compreender o papel da fisioterapia nesta condição está na sua expertise em minimizar as lesões, promover o equilíbrio e o desenvolvimento motor adequado. Portanto, os profissionais de saúde devem contribuir compreender e incorporar o papel da fisioterapia no acompanhamento e desenvolvimento das crianças na prática desportiva.

Em seus estudos, Silva (2017) afirma que a prática de atividade física vem sendo uma forma eficaz para a promoção da saúde, a mesma é um

importante fator para a melhora da autoestima, além de prevenir aos maus hábitos e combater patologias relacionadas ao sedentarismo. Porém a associação dessa prática com o acompanhamento fisioterapêutico traz um ar de inovação, pois agregando suas técnicas e exercícios que devolvem a capacidade física e funcional do paciente, é importante que este, também proporcione para o cliente um momento especial de sensibilidade e empatia, que entenda o mundo da criança e construa de forma consciente uma relação entre paciente e profissional, compreendendo a necessidade deste através do desempenho de um trabalho bem elaborado e executado com competência. (AZEVEDO; GUSMÃO, 2016).

Considera-se este estudo significativo, pois tem como objetivo demonstrar a importância do suporte dos profissionais, que buscam promover o desenvolvimento saudável e seguro de crianças esportistas. Além disso, de acordo com SANTOS *et al* (2021), a fisioterapia auxilia na prevenção de futuros comprometimentos, além de promover a integração social.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. Para a realização do estudo foi feito um levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas bases de dados: LILACS, SCieLO, PEDro, Google Acadêmico e PubMed, no período de 2013 de 2023.

Os termos utilizados nas bases de dados foram: na língua portuguesa: 'criança', 'saúde pública', 'atenção primária à saúde/atenção básica', 'fisioterapia' e na língua inglesa: 'child', 'public health', 'primary health care' e 'physiotherapy'.

Os critérios utilizados para inclusão dos artigos foram: artigos no idioma inglês, artigos originais do tipo ensaio clínico e randomizado, artigos cuja amostra foi composta por 108 artigos e 02 livros.

Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, artigos que não mostraram a eficácia do acompanhamento fisioterapêutico na prática esportiva infantojuvenil.

Para proceder à pesquisa, primeiramente foram identificadas as palavras chaves, sendo colocadas nas bases de dados e em seguidas foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos foram filtrados, lidos, analisados e selecionados, apenas os que atendiam a todos os critérios.

Fluxograma – Recomendações Prisma

3. RESULTADOS

Encontrou-se 110 artigos nas bases de dados SciElo, LILACS, Google Acadêmico, PubMed e PEDro.

Ao total foram encontrados 108 artigos e 02 livros nas bases de dados científicas, que através dos descritores utilizados para coleta continham relevância para este estudo. Foram excluídos 69 (sessenta e nove) artigos após a leitura de títulos e abstract, 41 (quarenta e um) artigos foram lidos na íntegra. Contudo, 32 (trinta e dois) não condiziam com o objetivo do estudo. Sendo assim, 6 (seis) artigos e 02 (dois) livros foram selecionados

para a etapa de análise metodológica dos dados, após leitura na íntegra, e incluídos nesta revisão, conforme o quadro 01.

Quadro 01: Identificação dos artigos inseridos na revisão de literatura, segundo ano de publicação, autor, objetivos, base de coleta de dados e resultados.

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Objetivo	Instrumento da Coleta de dados/Intervenção	Resultado
FINARDI, Francisco; ULASOWICZ, Carla, 2023.	Revisão Bibliográfica/ Livro	Orientar a identificação precoce de possíveis alterações.	Livros voltados à pediatria e a neuropediatria. Bancos de dados eletrônicos: LILACS e SciELO.	A produção da cartilha sobre como desenvolver o motor normal.
MOTA, Lorena Naves Ramos, 2023.	Revisão Bibliográfica Qualitativa	Analisar a importância dos exercícios posturais nas aulas de Educação Física.	Base de dados eletrônicos: Bireme, Google Acadêmico e Scielo com recorte de 2010 a 2022.	As disfunções são consideradas multifatoriais.
PIMENTEL, Alex Viana et al, 2023.	Revisão Integrativa da Literatura.	Sintetizar evidências existentes sobre o papel da família no encorajamento e participação das crianças e adolescentes nas aulas de Educação Física.	Base de dados eletrônicos: BVS, Scopus, Dissertações da Capes, Google Acadêmico, LILACS e SciELO.	Os pais desempenham um papel fundamental no comportamento e hábitos relacionados à prática.
CAVINATTO, José Nelio, 2021.	Revisão Integrativa da Literatura.	Fornecer instrumentos que possam auxiliar, estimular e orientar familiares, crianças e jovens na prática cotidiana da infância à adolescência.	Base de dados eletrônicos: Bireme, Google Acadêmico, LILACS e SciELO.	Observou-se uma preocupação não só com o estímulo inicial da atividade esportiva, mas também com sua manutenção.

				no decorrer da vida.
ALMEIDA et al, 2019.	Pesquisa de Campo	Compreender a percepção dos pais na fisioterapia motora de crianças com atraso no neurodesenvolvimento psicomotor.	Questionário e formulário preenchido pelos pais da Associação Pública de pais e amigos de Vitória da ConquistaBA.	A prática de fisioterapia motora nas crianças mostrou um aspecto favorável para o tratamento dos pacientes.
SILVA, Verônica Andrade Da, 2018.	Pesquisa de campo	Identificar os fatores que dificultam o acesso de crianças e adolescentes com deficiência física ao tratamento fisioterapêutico.	Estudo transversal que entrevistou gestores, fisioterapeutas, pais e/ou responsáveis por crianças com deficiência física.	A fisioterapia não tem sido garantida em tempo favorável ao desenvolvimento motor, de modo que se faz necessário revelar a organização e distribuição dos serviços, bem como são essenciais políticas efetivas que garantam sua utilização.
Silva, Fabiana Raulino da, 2018.	Livro	Abordar a inovação técnica-científica associada ao processo fisioterapêutico.	Base de dados eletrônicos: Medline, Pubmed, Cochrane, Embase, livros técnicos da área.	A fisioterapia associada às inovações técnicas científicas está tornando mais fácil identificar os problemas e se preparar para resolvê-los.

DAVID et al, 2013.	Revisão Bibliográfica	Elaborar uma proposta de assistência fisioterapêutica na rede básica de saúde objetivando sistematizar esse serviço para a saúde da criança e do adolescente.	Base de dados eletrônicos: Medline, LILACS e SciELO.	O fisioterapeuta não apenas restaura, desenvolve e conserva a capacidade física do paciente, como também previne doenças e promove orientações.
--------------------	-----------------------	---	--	---

Fontes: Bases de dados científicos: Lilacs, SciELO, Pubmed, Sucupira, Google Acadêmico, Medline.

4. DISCUSSÃO

A análise de todos os dados estudados para compor este artigo, mostrou que a abordagem fisioterapêutica associada a prática desportiva é de grande relevância para o desenvolvimento infantojuvenil. Nesse sentido, Gehlen (2023) destaca em seus estudos, benefícios para saúde física e mental por reduzir o estresse e ansiedade estimulando a autoestima e a autoconfiança ao enfrentar os desafios do cotidiano. Da mesma forma, Santos et al., (2023) afirma que por fornecer uma abordagem multidisciplinar ajuda a criança a vencer barreiras físicas e psicológicas.

O processo de crescimento infantil é bastante complexo e ocorre em várias fases ao longo da vida. Ferreira (2022) esclarece que o esporte nesta fase contribui para o desenvolvimento infantil em relação à saúde física e mental. Além disso, promove a interação social da criança. Ainda na visão do pesquisador, a fisioterapia contribui de forma efetiva na melhoria da coordenação motora por meio de técnicas específicas para tonificar e robustecer a musculatura e aumentar a flexibilidade.

Da mesma forma, Pereira et al., (2022) concordando com Nascimento (2023) apontam melhorias em relação às habilidades motoras, fortalecimento muscular, flexibilidade e coordenação. Além disso, o

estudo de Barbosa et al., (2022) confirma que a fisioterapia ajuda no atraso do desenvolvimento motor ao combinar intervenções terapêuticas com orientação e educação. Em seus estudos, Santos et al., (2023) tem o mesmo ponto de vista em relação ao desenvolvimento cognitivo e apoiam as conclusões de Pereira, Nascimento e Barbosa.

Cavinatto (2021) destaca que a infância e a adolescência são as fases ideais para desenvolver as habilidades motoras e sensoriais. Enquanto Pimentel et al., (2023) destaca as habilidades sensoriais, cognitivas e emocionais. Na opinião de Pimentel et al., (2023) é indiscutível que nessa fase são incorporados hábitos de vida saudável para a prática esportiva.

Como aponta Finardi (2023), a prática de atividades físicas diárias na infância deve ser acompanhada por fisioterapeutas para evitar lesões e garantir um crescimento holístico indispensável para a promoção do desenvolvimento motor, físico e psicossocial. Além desses aspectos, Cavinatto (2021) válida os estudos de Finardi ao relatar em seus estudos o aumento gradual do controle, força e equilíbrio do corpo, contribuindo para um crescimento saudável, em geral, a prática esportiva na infância.

Segundo pesquisa publicada no The World Journal of Biological Psychiatry (2021), incorporar atividades ao ar livre altera até mesmo a estrutura cerebral, aumentando a massa cinzenta no córtex pré-frontal, região envolvida no planejamento, na regulação das ações e no desempenho cognitivo. Considerando que o fisioterapeuta é o profissional da área de saúde habilitado, qualificado e especialista na promoção da saúde infantil mediante atividades físicas, lúdicas e técnicas de estimulação, é possível afirmar que a abordagem fisioterapêutica é imprescindível para um desenvolvimento saudável.

Por outro lado, segundo Mota (2023) as atividades desportivas na infância apresentam desafios como as lesões e sobrecargas físicas. Pode também dissuadir e curar traumas e lesões, ao mesmo tempo em que endossa práticas desportivas seguras e positivas. Também é benéfica para crianças

com deficiências físicas ou motoras, pois pode ajudá-las a desenvolver habilidades e promove a inclusão social.

Portanto, a fisioterapia é uma aliada indispensável para um crescimento saudável e seguro na prática esportiva infantil. Ao reconhecer o seu papel e procurar aplicações apropriadas, podemos proporcionar oportunidades de desenvolvimento holístico, prevenir danos e promover futuros mais saudáveis para a população.

5. CONCLUSÃO

Observou-se de forma clara que a fisioterapia desempenha um papel crucial no desenvolvimento infantojuvenil, proporcionando reabilitação, prevenção de lesões e um ambiente seguro para o crescimento físico e mental. Além disso, promove a inclusão social e melhora a autoestima da criança, facilitando sua interação em diferentes ambientes. O acompanhamento fisioterapêutico é essencial para o desenvolvimento psicomotor e social nessa fase. Graças aos avanços técnicos e científicos, a fisioterapia se torna cada vez mais integrada de forma inovadora e eficaz nas práticas esportivas. A associação entre esporte e fisioterapia traz benefícios adicionais, como a capacidade de devolver a função física e promover uma relação sensível e empática entre o paciente e o profissional.

Referências

ALMEIDA, Tatiane Ribeiro *et al.* **Fisioterapia Motora no Desenvolvimento**

Neuropsicomotor Infantil. Id on Line Rev.Mult. Psic., Dezembro/2019, vol.13, n.48, p. 684692. ISSN: 1981-1179.

AZEVEDO, Anderson; GUSMÃO, Mayra. **A importância da Fisioterapia Motora no acompanhamento de crianças autistas.** 2016.

BANKOFF, A. D. P.; BRIGHETTI, V. **Levantamento de incidência de cifose postural e ombros caídos em alunos de 1ª à 4ª série escolar.** Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Porto Alegre, v. 7, n. 3, p. 93-97, 1986.

BORGES, A. M. P. *et al.* **A contribuição do fisioterapeuta para o Programa de Saúde da Família – uma revisão da literatura.** UNICIÊNCIAS, Cuiabá, v. 14, n. 1, p. 69-82, 2010.

CARVALHO, Monica Vieira Portugal de. **O Desenvolvimento Motor Normal da Criança de 0 A 1 Ano: Orientações para pais e cuidadores.** Fundação Oswaldo Aranha Centro Universitária de Volta Redonda, 2011.

CAVINATTO, José Nelio. **DOCUMENTO CIENTÍFICO NÚCLEO DE ESTUDOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTES NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DA SPSP A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA CRIANÇAS.** 2021.

CEREZER, Cleon S. **Desenvolvimento Infanto-Juvenil e os Desafios da Realidade Contemporânea.** Revista Digital da Capacitação de Candidatos a Conselheiro(a) Tutelar – Conselho Tutelar – Eleições 2007, em CD-ROM, 2009.

CHAMPY, J.; GREENSPUN, H. **Reengenharia da saúde: um manifesto pela revisão radical da atenção da saúde.** Porto Alegre: Bookman, 2012.

DAVID, M. L. O. *et al.* **Proposta de atuação da fisioterapia na saúde da criança e do adolescente: uma necessidade na atenção básica.** 2013.

FINARDI, Francisco; ULASOWICZ, Carla. **APRENDENDO PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: da escola à universidade** Volume 48. Editora CRV, 2023.

FORMIGA, N. F. B.; RIBEIRO, K. S. Q. S. **Inserção do fisioterapeuta na AB: uma analogia entre experiências acadêmicas e a proposta dos**

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Revista Brasileira de Ciências da Saúde, São Caetano do Sul, v.16, n. 2, p. 113-122, 2012.

_____ **Startup cria game para fisioterapia de crianças com paralisia.** 2016. Disponível em: <<http://fisioterapia.com/startup-cria-game-para-fisioterapia-de-criancas-comparalisia/>>. Acesso em: 22 set. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em: <<http://portalms.saude.gov.br/>>. Acesso: 23/05/2019.

MOLINA, K. I. *et al.* **Virtual reality using games for improving physical functioning in older adults: a systematic review.** Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, p. 11-156, 2014.

MOTA, Lorena Naves Ramos. **IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR EXERCÍCIOS POSTURAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA VISÃO PARA O ENSINO MÉDIO.** 2023.

PIMENTEL, Alex Viana *et al.* **O papel da família na participação de crianças e adolescentes em atividades físicas e esportivas.** 2023.

Protocolo de Atenção à Saúde Conduta Fisioterapêutica nos Ambulatórios de Fisioterapia na Secretaria de Estado de Saúde do DF

Área(s): Gerência de Saúde Funcional

Elaborador(es)*: Equipe da GENF Portaria SES-DF No 29 de 1o de Março de 2016, publicada no DODF No 42 de 3 de Março de 2016.

SANTOS, Camila de Barros *et al.* **A importância da Fisioterapia na prevenção de lesões em atletas de alto rendimento.** 2023.

SANTOS, Gislainne Thaice da Silva *et al.* **A contribuição da fisioterapia no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista.** 2021.

SILVA, Leticia Nadal da *et al.* **Desenvolvimento motor grosso e as habilidades socioemocionais de bebês vulneráveis no primeiro trimestre de vida**, 2020.

SILVA, Fabiana Raulino da. **Fisioterapia e Inovações**. Edição. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018. 192 p.

SILVA, Verônica Andrade Da. **Acesso à fisioterapia de crianças e adolescentes com deficiência física em instituições públicas**, Publicado em 2018.

SILVA, Jonas Rafael da. **A importância da prática de atividade física para adolescentes**. 2017.

¹ Graduando em Fisioterapia do Centro Universitario do Norte – UNINORTE, Manaus/AM. E-mail: dmnzslira@gmail.com.

² Graduanda em Fisioterapia do Centro Universitario do Norte – UNINORTE, Manaus/AM. E-mail: jadishazaira@gmail.com.

³ Graduanda em Fisioterapia do Centro Universitario do Norte – UNINORTE, Manaus/AM. E-mail: jamilegomes1103@gmail.com.

⁴ Especialista em Neurofuncional, Docente do Centro Universitário do Norte – UNINORTE, Manaus/AM. E-mail: fisioterapeutaklenda@live.com,

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da
pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil